

POSICIONAMENTO DA MARCA NO AMBIENTE ONLINE: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA DE PAPELARIA

1º HELLEN JULIANA COSTA DA SILVA - contatodahellen@gmail.com
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

2º KARINA MUNARI PAGAN – karinapagan41@yahoo.com
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

3º NATÁLIA MUNARI PAGAN – nataliapagan47@yahoo.com
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

ÁREA: 5º - ENGENHARIA DO PRODUTO

SUBÁREA: 5.1º - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

RESUMO: O OBJETIVO DESTA PESQUISA FOI ANALISAR AS ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO DE UMA MARCA DO SETOR DE PAPELARIA NO AMBIENTE ONLINE. PARA ATINGIR ESTE OBJETIVO FOI FEITA UMA PESQUISA DE OBSERVAÇÃO COM OS CONTEÚDOS DA COMUNICAÇÃO DA MARCA NO INSTAGRAM NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021. COMO MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS FOI UTILIZADA A ANÁLISE DE CONTEÚDO A POSTERIORI. POR MEIO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO FORAM IDENTIFICADAS CINCO ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO DA MARCA NO AMBIENTE ONLINE: I) O USO DA PERSONIFICAÇÃO POR MEIO DA CRIAÇÃO DA “MOÇA DO MARKETING”, II) O USO DE STORIES, III) O USO DO TELEGRAM, IV) O USO DOS ASSUNTOS DOS MOMENTOS E V) O USO DA AFEIÇÃO. ESTAS ESTRATÉGIAS TÊM SE MOSTRADO EFICAZES E PERMITIRAM O AUMENTO DO RELACIONAMENTO, DO ENGAJAMENTO E DA PROXIMIDADE COM O CONSUMIDOR. TAMBÉM FOI VISTO UM AUMENTO NAS VENDAS AO SE UTILIZAR ESTAS ESTRATÉGIAS.

PALAVRAS-CHAVES: POSICIONAMENTO DA MARCA; AMBIENTE ONLINE; PAPELARIA; INSTAGRAM; MARKETING DIGITAL.

BRAND POSITIONING IN THE ONLINE ENVIRONMENT: A STUDY IN A STATIONERY COMPANY

ABSTRACT: *THE OBJECTIVE OF THIS RESEARCH WAS TO ANALYZE THE POSITIONING STRATEGIES OF A STATIONERY SECTOR BRAND IN THE ONLINE ENVIRONMENT. TO ACHIEVE THIS OBJECTIVE, AN OBSERVATION SURVEY WAS CARRIED OUT WITH THE BRAND COMMUNICATION CONTENTS ON INSTAGRAM FROM JANUARY 2020 TO DECEMBER 2021. A POSTERIORI CONTENT ANALYSIS WAS USED AS A METHOD OF DATA ANALYSIS. THROUGH CONTENT ANALYSIS, FIVE BRAND POSITIONING STRATEGIES WERE IDENTIFIED IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: I) THE USE OF PERSONIFICATION THROUGH THE CREATION OF THE “MARKETING GIRL”, II) THE USE OF STORIES, III) THE USE OF TELEGRAM, IV)) THE USE OF THE SUBJECTS OF THE MOMENTS AND V) THE USE OF AFFECTION. THESE STRATEGIES HAVE PROVEN TO BE EFFECTIVE AND ALLOWED FOR AN INCREASE IN THE RELATIONSHIP, ENGAGEMENT AND PROXIMITY WITH THE CONSUMER. AN INCREASE IN SALES WAS ALSO SEEN WHEN USING THESE STRATEGIES.*

KEYWORDS: *BRAND POSITIONING; ONLINE ENVIRONMENT; STATIONERY SHOP; INSTAGRAM; DIGITAL MARKETING.*

1. INTRODUÇÃO

As mídias sociais surgem como forma de contemplar a necessidade que o homem tem de se relacionar, e possibilita aos indivíduos uma forma de comunicação, divulgação e compartilhamento de informações, de forma global e instantânea na internet (MILLER; SKINNER, 2015). Assim desempenham cada vez mais um papel crítico nos ambientes de negócios, tornam-se onipresentes e possibilitam novas formas de comunicação que podem interferir e impactar o relacionamento empresa e cliente (GIORDANA *et al.*, 2020). Yu *et al.*, (2013) provaram através de tweets que, as ações com mídias sociais podem contribuir de forma positiva ou impactar o desempenho das ações no mercado de forma negativa.

Atualmente as mídias sociais exercem elevada importância na vida das pessoas, se comparadas ao tradicional marketing, mostram-se muito mais eficientes, além de possuir maior velocidade de propagação e um custo inferior (LATIF; CALICIOGLU, 2020). As empresas passaram a unir as funcionalidades do marketing à crescente popularização das mídias para criar estratégias de engajamento com o consumidor, influenciando seu comportamento através do envolvimento afetivo com a marca (HAHN *et al.*, 2016).

A personalidade de marca é um fator de extrema importância para as estratégias de posicionamento, de acordo com Brito *et al.*, (2010); os consumidores que sentem maior afinidade com a marca em decorrência da sua personalidade, têm maiores chances de se tornarem leais e fortalecerem o relacionamento com a mesma. A força dessa relação é estimulada pela marca através de fatores emocionais, gerando assim uma profunda conexão com o cliente. O posicionamento aprimora e direciona melhor a estratégia, possibilitando a amplificação e propagação da marca, aperfeiçoa a lembrança e ocupa um espaço contra a concorrência na mente do público-alvo (AAKER, 1996).

O que faz o consumidor escolher sua marca e não a do concorrente é o seu valor, segundo AMA (2021); uma marca é um tudo aquilo que envolve signos, símbolos, nomes ou qualquer outra forma de identificação que diferencie seu produto de outro.

Segundo Kotler e Keller (2012), Posicionamento de marca nada mais é que o ato de gerar a proposta de venda, ou seja, sua mensagem, na mente do consumidor, ocupando assim um lugar diferenciado, de forma que ele associe imediatamente essa mensagem à marca, sendo a maneira como a marca quer ser vista pelos consumidores. É preciso que o consumidor reconheça alguma vantagem oferecida, para que assim a marca passe a ocupar um lugar em sua mente. De acordo com Oliveira e Campomar (2007), o posicionamento consiste na

estruturação de uma estratégia que tenha como objetivo gerar valor para o consumidor, através de aspectos que esse público-alvo considere positivo.

Dessa forma ele poderá comparar os atributos ofertados com o da concorrência dando início à percepção de posicionamento. O posicionamento é importante em todos os segmentos, principalmente naqueles que precisam de maior destaque e diferenciação. A Volvo, por exemplo, tem como público-alvo consumidores que se preocupam prioritariamente com a segurança ao adquirir produtos, dessa forma ela posiciona seus veículos no mercado como sendo os mais seguros do mundo (KOTLER; KELLER 2012).

Com as facilidades das transformações tecnológicas, e conseqüentemente a mudança de comportamento da sociedade, um dos setores que mais vem sofrendo impactos há pelo menos 10 anos é o de livros e papelaria, segundo dados do site Mercado e Consumo (YAMASHITA, 2021). Apesar dos impactos, o setor teve em 2019 crescimento de 64% em vendas online quando comparado a 2018 (PINHO, 2019).

O estudo desse segmento tem sua importância ao revelar forte representação das pequenas empresas no PIB, o que engloba o setor da papelaria no comércio.

Em estudos realizados pelo Sebrae (2020), é apontado o crescimento e a importância das micro pequenas empresas (MPE) no PIB brasileiro. As (MPE) representam 30% do valor do PIB sendo que 23% correspondem às atividades de Comércio e Serviços, essa forte representação se dá pelo fato das pequenas empresas estarem inseridas em todos os bairros, de municípios brasileiros, possibilitando assim sua competitividade (SEBRAE, 2020). Mesmo sendo um segmento que passa por instabilidades devido à concorrência tecnológica, é de suma importância reinventar seus métodos de comunicação para garantir sua permanência no mercado.

O objetivo desta pesquisa é analisar a estratégia de posicionamento da marca X no ambiente online. Este estudo contribui com a prática ao apresentar as estratégias de posicionamento da marca que podem ser usadas em pequenas empresas para atrair, fidelizar e se relacionar com seu público-alvo. Em termos de literatura, não foi encontrado até o momento estudos que tenham analisado o posicionamento da marca de papelaria, de modo que a execução desta pesquisa pode ajudar a literatura a conhecer as estratégias que são usadas pelas empresas.

2. METODOLOGIA

A aplicação da metodologia foi composta e organizada de acordo com a estrutura fundamental de pesquisa qualitativa exploratória, sendo dividida da seguinte maneira: 1) Pré-análise; 2) Exploração do material 3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2016).

Na fase inicial intitulada de pré-análise, foram definidas as amostras a serem estudadas e seu ambiente, sendo essa amostra retirada do total de seguidores que acompanham a marca atualmente, sendo 664 mil com faixa etária entre 20 a 35 anos, homens e mulheres (dados da empresa, 2021). O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o Instagram, única mídia utilizada pela marca. O período de estudo compreende os anos de 2020 a 2021 e a escolha desse período se deu por conta da queda de vendas no setor da papelaria, segundo IBGE (2021) e o crescimento de vendas online em decorrência da pandemia (MERCADO E CONSUMO, 2021).

Na segunda etapa, a exploração do material, foi realizada uma avaliação dos conteúdos desenvolvidos pela marca como: posts, vídeos, *reels* e *stories*, que possuem características próprias de posicionamento e tom de voz. Com base nesses conteúdos foram coletados dados de acordo com a observação do comportamento de usuários. Dados como: comentários, curtidas, compartilhamentos, salvamentos e período em que houve maior aumento de seguidores. Além disso, também foram analisados, dentro do período do estudo, os materiais que mostraram estratégias de marketing voltadas a assuntos do momento e o resultado refletido em seu engajamento. A última fase consistiu na interpretação dos dados e materiais coletados, onde foi possível entender os resultados decorrentes de estratégias de posicionamento. O método de análise de dados utilizado foi a análise de conteúdo com classificação a posteriori.

A empresa estudada iniciou suas atividades no ano de 2017 no ramo da papelaria, de forma independente no estado de São Paulo. O publicitário juntamente com seu parceiro, um designer de produto, desenvolveram a ideia de oferecer produtos criativos com linguagem jovem e debochada. Trata-se de uma empresa de pequeno porte, com aproximadamente 30 funcionários e de forte presença digital, onde seus produtos são divulgados e comercializados através de plataforma de e-commerce (AFFTHEHYPE, 2021).

Voltada para a geração Y ou mais conhecidos como millenials, a marca se posiciona como jovem e ranzinza, para pessoas bem humoradas (AFFTHEHYPE, 2021).

3. RESULTADOS

A marca usa estratégias de personalidade como capas coloridas, nostálgicas e frases irônicas com tom de voz jocoso e descontraído que permitem os consumidores a reconhecerem. Para aumentar seu engajamento no ambiente online, a marca investigada usou a estratégia de sorteio, curtida da página e marcação de três amigos da rede social que fez com que sua presença e conhecimento nas redes sociais Facebook e Instagram fosse conhecida por parte das pessoas. Por meio da análise de conteúdo a posteriori foi encontrado as seguintes categorias do posicionamento da marca: uso da personificação (“moça do marketing”), o uso de *stories*, o uso do Telegram, o uso de conteúdos do momento e a afeição. Estas estratégias são apresentadas a seguir.

3.1 O uso de personificação – “moça do marketing”

Para se comunicar de uma forma descontraída, foi elaborada uma personificação chamada de “moça do marketing” um tipo de estratégia para comunicar e vender produtos para as pessoas. A “moça do marketing” é um fantoche amarelo (personagem), com o nariz cor de rosa e cabelo preto curto. Cores que remetem a ousadia, a leveza e o deboche da marca.

Para criar uma relação de proximidade e diálogo com os seguidores, foi criado um quadro no Instagram onde a “moça do marketing” responde às perguntas enviadas pelos seguidores, incentivando assim a interação com os mesmos e a relação de cliente e marca. Aqui é interessante observar as respostas dadas pela personagem fazem referências aos anos 90, quando é citado pelos consumidores sobre a sorveteria da Eliana, um produto que já foi desejo de muitas crianças daquela época e também a relação pessoal da “moça do marketing” com os personagens “Garibaldi” e “Júlio do cocoricó” que também são bonecos fictícios. Conforme pode ser visto na Figura 1. Esse conteúdo gerou 760Mil visualizações e mais de 2.600 comentários.

FIGURA 1 - Publicação de Aff The Hype no Instagram, abril de 2021

FONTE: Página oficial no Instagram Aff The Hype (@affthehype)

A “moça do marketing” diz ser jovem pois houve “BTS” (grupo K-pop) muito famoso e admirado entre a geração Z. No mesmo vídeo ela também menciona ter tido pesadelo em que era convidada do programa “Rafa Kalimann” que na época estava sendo muito criticado nas redes sociais. No vídeo também é mencionado sua nova linha de produtos, que são meias personalizadas, onde a “moça do marketing” é questionada por vender meias mesmo sem pernas, e ela diz que é “Marketing” assim como muitos coaches pobres vendem cursos ensinando outros a enriquecerem, aqui pode-se observar uma oposição a essa categoria, que outrora já foi criticada pela página.

O conteúdo mais acessado e famoso da marca é o vídeo onde a “moça do marketing” fica triste ao descobrir que é “millennial”. O conteúdo gerou mais de 10 milhões de visualizações e mais de 40,5 mil comentários. Isso se deve a quantidade de pessoas que se sentiram representadas de alguma maneira e se identificaram com os diálogos como: “Você usa emoji” “Você assistiu a Usurpadora” “Você usa calça Skinny” e ao falar sobre músicas de “gente velha” são citados exemplos que fizeram muito sucesso nos anos 90, como Rouge, Wanessa Camargo, Zezé de Camargo e Luciano e Sandy & Junior, despertando assim lembranças afetivas de toda uma geração que viveu essa época.

O compartilhamento do conteúdo acaba sendo natural e orgânico, onde pessoas que sentiram identificação repassam para amigos da mesma faixa etária, tornando a marca conhecida por outras pessoas.

Além de vídeos respondendo perguntas, foi criado um quadro na página chamada “Adênia News” onde a personagem comenta de forma divertida as notícias mais recentes do seu bairro e recomenda algum produto do seu site. Interagindo e fortalecendo a relação com

os seguidores direcionando-os para sua loja. Em novo vídeo postado pela marca em agosto de 2021, é anunciado um novo brinde nas compras, a revistinha chamada “Toda Triste” em referência à revista “Todateen” que fez sucesso entre os jovens nos anos 2000. O vídeo tem como foco a venda da nova desagenda de 2022, mas para isso utiliza como estratégia a revista, sendo brinde na compra do produto. Com isso a ideia é persuadir os clientes, ofertando como brinde algo exclusivo e limitado da marca.

Esta estratégia gerou 166 mil visualizações e mais de 9 mil comentários. Além desse brinde a marca também produziu alguns outros, como o porta-copos em formato de cd, que gerou mais de 56 mil curtidas no post e mais de 2 mil comentários. E adesivos holográficos de MP3, gerando mais de 99 mil curtidas e 2 mil comentários. É interessante observar que as chamadas para venda desses produtos e brindes, muitas vezes são retiradas dos próprios diálogos desenvolvidos pela marca.

A marca estudada consegue traduzir sua personalidade e projetá-la em um persona tangível, que se comunica com os clientes, a “moça do marketing” é a personificação do cliente ideal, do público-alvo da marca e trabalha como intermediadora entre ambos. Ela faz a ponte entre os interesses do público e os interesses da marca, sempre de forma humorada e divertida. A figura da “moça do marketing” consegue se comunicar com os clientes sendo a representação de seus desejos e inquietações. Esse comportamento acaba gerando identificação com os consumidores despertando suas emoções, que serão traduzidas em lembrança de marca, que é o objetivo do posicionamento.

É possível ver que a marca sabe qual é o seu público-alvo, ao adotar a estratégia de personificação com base na geração do consumidor, que no caso é a geração Y também conhecida como millenials. Ao usar o personagem com a mesma geração das personas foi possível aumentar o engajamento, a afeição, o conhecimento e o relacionamento da marca com seu público-alvo. Além de ser reter mais pessoas nos sites das redes sociais da presente marca foi aumento o número de vendas dos produtos da marca. De forma que para esta marca, esta estratégia foi eficaz.

3. 2 O uso dos stories

Os *stories* da página são ferramentas estratégicas muito utilizada pela marca para interação com os seguidores (GRAY, 2021). A marca costuma fazer provocações e situações engraçadas que ocorreram, principalmente casos de pessoas que não entendem o posicionamento e tom de voz da marca e a acusam de alguma forma. A marca utiliza como capa dos *stories* polêmicos a imagem da Sonia Abrão, apresentadora cuja as pautas de seus

programas são assuntos trágicos sobre a vida alheia. No exemplo mais recente a marca estudada conta uma situação em que recebeu um e-mail questionando sobre o caráter dos conteúdos que era desestimulante.

A marca ainda interage com os seguidores, através de caixinhas de votação, questionando-os com: “Você já tem roupa para o dia da posse?” que foi a frase utilizada por um cliente. E os demais seguidores da marca entraram na brincadeira, repostando imagens com “CNPJ da empresa em mãos” e “Roupa de posse”. O uso dessa estratégia pela presente marca ocasionou na melhora do relacionamento e da aproximação dos clientes e pode ser vista como uma estratégia que foi eficaz.

3.3. O uso do Telegram

Além das redes sociais e ferramentas citadas acima, a marca também se comunica com os seguidores mais fiéis através do “Telegram”, onde pode-se observar que o total de inscritos chega há mais de 32 mil pessoas. Por lá a marca se comunica e mantém contato simultâneo com os consumidores, gerando debates entre eles e também promovendo descontos especiais para os clientes assíduos da marca. A rede se tornou uma espécie de comunidade para os fãs da marca. O uso dessa estratégia tem como objetivo fidelizar os consumidores que amam a marca e até o presente momento pode ser visto como uma estratégia que tem trazido bons resultados, isso porque tem permitido mais interações com os clientes.

3.4 Conteúdos do momento

A marca tem usado conteúdos do momento para criar seu posicionamento e sua comunicação digital. Por exemplo, em 2019 muito se ouviu falar sobre *coachs*, a marca estudada viu aí uma oportunidade para manter o assunto vivo, elevando seus produtos de acordo com seu tom de voz e posicionamento de marca, sempre de forma humorada e divertida. Surgiu-se então um novo produto, uma caderneta onde os consumidores poderiam escrever o que quisessem sem regulamentações (o que já é o objetivo de qualquer caderneta), mas com o contexto atual acaba ganhando um significado e importância especial.

Para engajar e incentivar os consumidores a interagirem com o conteúdo a marca ainda os provoca com “Você seria uma boa coach dê: _” a resposta mais curtida ganharia o novo kit de produtos, e os demais participantes ganhariam um cupom “coachdecupom”. Pode-se observar mais um produto exclusivo e limitado, relacionado ao momento coach, e ele é descrito de maneira debochada na legenda, onde a marca se mostra oposta à essa categoria. Esse conteúdo gerou 2.949 curtidas e 497 comentários.

Outra situação onde foi apresentado o conteúdo do momento foi a pandemia. Com isso foi preciso adotar novas práticas e a palavra “novo normal” começou a circular de forma midiática, tendo em vista o “*hype*” da palavra e sua incessante aplicação para todos os contextos, a empresa estudada resolveu criar um conteúdo satírico para falar sobre o tema “coach” que se tornou ainda mais popular com a chegada do isolamento social. No vídeo produzido para o Instagram, o personagem “moça do marketing” relata sua experiência em formato de entrevista jornalística, remetendo a casos sensíveis onde o entrevistado não quer se expor. Ela faz uma sátira à vídeos de eventos coachs voltados ao público masculino, onde os homens precisam gritar e se portar de maneira questionável para provarem sua masculinidade. Ao final do vídeo o personagem diz que sentiu tanta masculinidade que até comprou um *planner* na marca, na cor preta, pois é a cor de “macho alfa”. Esse conteúdo teve mais de 95 mil visualizações e mais de 1 mil comentários.

Percebe-se que os conteúdos e produtos da marca são pensados de forma que se relacionem com o assunto ou momento atual, como foi o caso da carteirinha de vacina que era dada de brinde em todas as compras. Aa vacina era o assunto mais comentado do momento por causa da pandemia onde muito se falava na falta de suprimentos ou vacinas para todos, então foi uma forma de satirizar tornando o momento leve e incentivando a compra dos produtos. O conteúdo referente a carteirinha de vacina teve mais de 44mil curtidas e mais de 2 mil comentários.

A estratégia de se utilizar conteúdo dos momentos têm aumentado os números de comentários e curtidas nas páginas da rede social e tem aproximado o consumidor com a marca.

3. 5 Afeição

A marca também tem trabalhado com a afeição do seu público-alvo. Para isso ela utiliza o assunto da *tupperware* um produto que causa lembranças afetivas, onde mães e avós se preocupavam muito com a devolução da mesma após emprestar, por se tratar de um acessório caro e colecionável. A marca percebeu que seus consumidores possuíam a faixa etária correspondente a esse tipo de lembrança e começou a explorar o conteúdo. Estratégia que gerou empatia e identificação (isso pode ser visto por meio do número de curtidas das páginas e dos comentários das publicações).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi analisar a estratégia de posicionamento de uma marca do setor de papelaria no ambiente online. Este objetivo foi cumprido. Foi visto através da observação, os efeitos do posicionamento de marca no Instagram através de conteúdos bem humorados e irreverentes, foi constatado que a personalidade da marca influencia a forma como os consumidores interagem com os conteúdos, gerando oportunidades para que a marca utilize de estratégias de marketing para alcançar seus objetivos financeiros estimulando a intenção de compra. A marca soube aproveitar as oportunidades do momento para reforçar cada vez mais sua identidade, se mostrando alinhada aos interesses do seu público-alvo e aprovada através de alto engajamento. Sendo visto como oportunidade assuntos mais comentados no momento ou até mesmo reclamações e atritos com consumidores que não compreenderam seu posicionamento. Também foi visto que a estratégia de afeição causa empatia e identificação e que o uso do Telegram e do Stories tem aproximados os consumidores. Todas essas situações acabaram por gerar novos produtos para a marca, e mostrando que a mesma soube dialogar de forma assertiva com seus clientes.

Embora tenha sido levantado dados acerca da maioria dos conteúdos que obtiveram maior engajamento e aceitação dos consumidores, não foi possível trazer todos os insights de forma completa sobre eles, tais como compartilhamentos, recorrência de interações feitas pelo mesmo cliente e comentários que são feitos de forma geral, além de não ser possível a mensuração de dados através dos conteúdos feitos no formato de stories.

Por fim, este estudo traz a luz a importância do humor na personalidade de marca unida a estratégias de marketing, deixando como sugestão de estudo futuro outras vertentes da personalidade de marca, aplicadas em segmentos menores e nichados, assim como foi feito na da papelaria, para verificar se determinada personalidade aplicada a outro tipo de setor possui o mesmo quadro positivo de engajamento ou seria necessário algum outro tipo de estratégia.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. Criando e administrando marcas de sucesso. **São Paulo: Futura**, p. 137-144, 1996.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo (Tradução Luís Antero Reto). **São Paulo, Brasil: Edições**, v. 70, 2016.

GRAY, Carol. Social stories™. In: **Storytelling, Special Needs and Disabilities**. Routledge, 2021. p. 152-158.

HAHN, Ivanete Schneider et al. Resposta emocional à publicidade em mídias sociais. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, v. 10, n. 1, p. 140-151, 2016.

Instagram. @affthehype, 2017. Disponível em: <<https://www.instagram.com/affthehype/>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **IBGE: “Setor de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria é o que mais vem sofrendo com a queda nas vendas”**, 2021. Disponível em: <<https://www.publishnews.com.br/materias/2021/09/13/ibge-setor-de-livros-jornais-revistas-e-papelaria-e-o-que-mais-vem-sofrendo-com-a-queda-nas-vendas>>. Acesso em: 25 jan. 2022.

Kotler, F.; Keller, K.L. **A busca pelo posicionamento da marca**. p. 321-796. In: Kotler, F.; Keller, K.L. **Administração de Marketing**. 14. Pearson Education do Brasil. São Paulo, SP, Brasil, 2012.

Mercado e Consumo. **Faturamento do e-commerce brasileiro tem alta de 48,4% em 2021**, 2022. Disponível em: <<https://mercadoeconsumo.com.br/2022/01/24/faturamento-do-e-commerce-brasileiro-tem-alta-de-484-em-2021/>>. Acesso em: 25 jan. 2022.

MILLER, Gregory S.; SKINNER, Douglas J. The evolving disclosure landscape: How changes in technology, the media, and capital markets are affecting disclosure. **Journal of Accounting Research**, v. 53, n. 2, p. 221-239, 2015.

NOFAL, Reema; CALICIOGLU, Cemal; ALJUHMANI, H. The impact of social networking sites advertisement on consumer purchasing decision: The mediating role of brand awareness. **International Journal of Data and Network Science**, v. 4, n. 2, p. 139-156, 2020.

OLIVEIRA, Braulio; CAMPOMAR, Marcos Cortez. Revisitando o posicionamento em marketing. **Revista de Gestão USP**, v. 14, n. 1, p. 41-52, 2007.

Pinho, F.G. **Papelarias aproveitam onda da organização**, 2019. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/12/papelarias-aproveitam-onda-da-organizacao.shtml>>. Acesso em: 06 nov. 2021.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aplicada (SEBRAE). **Pequenos negócios já representam 30% do Produto Interno Bruto do país**, 2020. Disponível em: <<https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-ja-representam-30-do-produto-interno-bruto-do-pais.7b965c911da51710VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 06 nov. 2021.

Yamashita, E. **Projeções para o consumo em 2021**, 2021. Disponível em: <<https://mercadoeconsumo.com.br/2021/02/19/projecoes-para-o-consumo-em-2021/>>. Acesso em: 06 nov. 2021.

YU, Yang; DUAN, Wenjing; CAO, Qing. The impact of social and conventional media on firm equity value: A sentiment analysis approach. **Decision support systems**, v. 55, n. 4, p. 919-926, 2013.